

7. 046; 7.041.6
ID ORCID 0000-0002-1202-1488

ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛІСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ОБРАМЛЕННЯ ІКОН РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ У 1670–1760-Х РОКАХ

Косів Р. Еволюція стилістики декоративного обрамлення ікон риботицьких майстрів у 1670–1760-х роках. У статті розглянутий розвиток художнього обрамлення ікон майстрів із м. Риботичі (Надсяння, тепер — Польща) упродовж 1670–1760-х рр. Пріоділена увага формі рам та особливостям їх декоративного оздоблення. З'ясовано, що у творах 1670–1680-х рр. простежуються спільні прийоми виконання обрамлень із пам'ятками окремих майстрів, що не належали до риботицького осередку. Установлено, що у першій половині XVIII ст. характерним елементом декоративного оздоблення рам риботицьких майстрів були об'ємно різьблені голівки ангелів, розмальовані по левкасу. Такі скульптурні елементи, запозичені з творів латинського мистецтва, були єдиною фігуративною круглою пластикою, яку ці майстри використовували. У першій половині XVIII ст. на обрамленнях ікон риботицьких майстрів появляються додаткові декоративні елементи у вигляді вирізаних по силуету і поліхромованих вазонів із квітами, медальйонів з променями, декоративних картушів із зображенням.

Ключові слова: м. Риботичі, церковне мистецтво 1670–1760-х рр., ікона, декоративне обрамлення, різьблення.

Косив Р. Р. Эволюция стилистики декоративного обрамления икон риботицких мастеров в 1670–1760-х годах. В статье рассмотрено развитие художественного обрамления икон мастеров из г. Рыботичи (Надсянье, теперь — Польша) в течение 1670–1760-х гг. Уделено внимание форме рам и особенностям их декоративных элементов. Установлено, что в произведениях 1670–1680-х гг. прослеживаются общие приемы выполнения обрамлений с иконами отдельных мастеров, которые не принадлежали к риботицкой мастерской. Установлено, что в первой половине XVIII в. характер-

ным элементом декора рам риботицких мастеров были объемные головки ангелов, расписанные по левкасу. Такие скульптурные элементы, заимствованные из произведений латинского искусства, были единственной фигуративной круглой пластикой, которую эти мастера использовали. В первой половине XVIII в. на обрамлениях икон риботицких мастеров появляются дополнительные декоративные элементы в виде вырезанных по силуэту и расписанных вазонов с цветами, медальонов с лучами, декоративных картушей с дополнительным изображением.

Ключевые слова: г. Рыботичи, церковное искусство 1670–1760-х гг., икона, декоративное обрамление, резьба.

Kosiv R. Evolution of the stylistics of decorative framing of the Rybotychi masters' icons in the 1670's – 1760's.

Background. Studying the activities of the large center of church art in Rybotychi (Nadsiania, now in Poland), active in the 1670's – 1760's, there is a number of issues that need to be taken into account. First of all, this is the systematization of artifacts, the definition of the period of the masters' activities and the criteria by which the works can be attributed to this center. As there are very few artworks with the Rybotychi authors' signatures, the iconography, painting stylistics, which includes various authors' manners, and decorative framing of icons are important for identifying the artworks as belonging to Rybotychi workshop. We focus our attention on the icons' decorative framing which was particularly important at the end of the 1680's – 1760's.

Ukrainian church art of the second half of the 17th – 18th centuries is characterized by the combination of various components that shape particular artwork and the general view of the temple. During the 17th century, new form of high iconostasis established and new icon framings were borrowed from the West-European renaissance art (in the first half of the 18th century – from the baroque). In this period, carved framing played an important role in decorating separate icons, iconostasis structures, and wall altars. Old scheme of the iconostasis with the templon, which prevailed since the time of Kyivan Rus until the end of the 16th century, was not used anymore. These changes can be observed (as far as the monuments allow to study) in the Ukrainian church art of all regions. However, each workshop had its own methods of painting and frame decoration.

Peculiar methods of decorative framing were also used by masters from Rybotychi, who in the 1670's – 1760's worked in the churches of Peremyshl and parts of the Mukachevo dioceses of the Ukrainian church (called "Ruska" at the time). Decorative icon framing by Rybotychi masters and its development during the 1670's – 1760's as well as the sources of shapes and motifs are considered in this article. For this purpose, the works that are in their original place in the churches (mostly in eastern Slovakia and, to a lesser extent, Poland and Ukraine) and the museum collections of Ukraine, Slovakia, Poland, and Hungary are studied. Despite the fact that art history literature provides information about the icon painters from Rybotychi, little is known about the evolution of the stylistics of decorative framing of the icons during the 1670's – 1760's.

Рецензент статті: Голубець О. М., доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедри художньої кераміки, Львівська національна академія мистецтв

The purpose of the article is to study the evolution of the stylistics and forms of the decorative framing of the Rybotychi masters' icons in the 1670's – 1760's.

The results of the research support the idea that in general, the Rybotychi masters who worked in the late 17th – first half of the 18th century decorated their icons with deep carved frames, with silvering and even round sculpture. Such frames can be seen on the icons of the Sovereign tier of the iconostasis, on the wall icons in the church nave, on the icons of the main and wall altars and on the central icon of the Prayer tier of the iconostasis. As the works show, these frames on the icons of the Rybotychi masters have undergone a certain evolution. In the frames of 1688–1691 icons from the Kotan church iconostasis (Lemko region, Poland; Museum-Castle in Lancut), by the Rybotychi master Yakiv, we see renaissance-mannerist tendencies. These frames do not yet have much depth and torn cornices, as in the later icons of Rybotychi masters. It is important to note that on the fringes of the master Yakiv icons, for the first time on the works by the Rybotychi authors we see angels' carved heads with wings.

In the first half of the 18th century, the silhouette of the icon frames becomes more complicated due to torn cornices and protruding elements. Frames are deep (about 20 cm), two columns decorated with carving are attached on the sides. Frames are painted in two or more bright colors (red-orange, green) with silvering, often toned as gold. The ground for the columns is black or dark gray-blue. Approximately from the 1710's, in the upper part of the border on the side corners of the icons by the Rybotychi masters, carved silhouettes of decorative vases with flowers could be attached. They are painted with colors and silvered over the gesso ground. In general, such complex baroque type frames support the idea that the icon painters from Rybotychi collaborated with carvers. According to the archival documents and inscription on the works, between 1670 and 1739, five local carvers were active, two of them worked in the 1670's and 1680's. Some painters from Rybotychi have engaged in carpentry and carving work themselves, as evidenced by author's inscriptions and archival notes. The Rybotychi masters were quite conservative in the iconography and the form of the processional crosses, however, in the icon framing, they actively introduced new shapes and decorative elements from the works of Latin (Roman-catholic) art. At the end of the Rybotychi masters' activity (in the middle of the 18th century) the decorative elements of carved frames are somewhat simplified, but the shape and motifs remain unchanged. We conclude that at the end of the 17th century the distinctive form and decorative motifs of the Rybotychi masters' icons frames were established. In the first half of the 18th century, Rybotychi masters used flat carving, open-work thread, carving in high relief and round sculpture. These frames, together with the icons, created a holistic ensemble reflecting baroque aesthetics. In the first half of the 18th century, a characteristic element of the ornamental decoration of the Rybotychi masters' frames were carved heads of angels, painted on gesso. Such sculptural elements borrowed from works of Latin art were the only figurative round carving these masters used, and which distinguishes the works of their workshop.

Keywords: 1670–1760 icon painting center in Rybotychi, icon, decorative frame, carving.

Постановка проблеми. При дослідженні діяльності великого осередку церковного мистецтва, яким був риботицький, активний у 1670–1760-х рр., постає низка питань, які слід взяти до уваги. Насамперед це систематизація творів, визначення часових меж праці майстрів, критеріїв, за якими твори можна віднести до цього осередку. Окрім пам'яток із авторськими підписами, яких є вкрай мало, основними критеріями, що дозволяють ідентифікувати твори як такі, котрі належали авторству майстрів із Риботич, є іконографія, стилістика малярства, що включає різні манери конкретних майстрів та декоративне обрамлення творів, на якому зупинимо увагу.

Українське церковне мистецтво другої половини XVII — XVIII ст. характеризує поєднання різних складових, що формують сакральний твір і загальний образ храму. Загалом XVII ст. є важливим у зміні естетики структури іконостаса та щодо появи нових елементів декоративного оздоблення, запозичених із мистецтва західноєвропейського Ренесансу, наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. — бароко. У цьому періоді декоративні обрамлення з різьбою відіграють важливу роль в оздобленні поодиноких ікон, у структурі іконостаса, пристінних вівтарів. Давня схема передвівтарної перегороди з темпльоном (тяблом), що мала поширення від княжого часу і до кінця XVI ст., відживає. Ці зміни простежуються (наскільки дозволяють пам'ятки) загалом у церковному мистецтві всіх українських земель. Але в кожному середовищі майстрів виникали свої прийоми виконання зображення та його декоративного обрамлення. Такі прийоми мали також майстри з Риботич, що у 1670–1760-х рр. активно працювали над облаштуванням церков Перемиської та частини Мукачівської єпархій української (руської) церкви. У статті розглянуті особливості обрамлення ікон риботицьких майстрів, його зміни впродовж 1670–1760-х рр. і джерела запозичення декоративних мотивів і форми. Для цього вивчені твори, що знаходяться на своєму первісному місці в церквах на території східної Словаччини та, меншою мірою, Польщі й України, в музейних збірках України, Словаччини, Польщі та Угорщини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчість і твори риботицьких майстрів назагал є зніаними серед дослідників, які звертали увагу на окремі аспекти діяльності осередку чи розглядали окремі пам'ятки, що належать авторству його майстрів [4; 5; 6; 7; 8; 9; 15]. Декоративне обрамлення ікон риботицьких майстрів та його зміна впродовж діяльності осередку об'єктом дослідження не були.

Мета статті — розглянути зміну форми та декоративних мотивів обрамлення ікон авторства риботицьких майстрів упродовж 1670–1760-х рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. Назагал риботицькі майстри, що працювали наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. любили прикрашати свої ікони глибокими різьбленими рамами зі срібленням та навіть круглою пластикою. Такі рами можна побачити на іконах намісного ярусу, настінних у наві церкви, на іконах із головного та пристінних віктарів, на іконах із жертвників та на центральній іконі чину Моління в іконостасі.

Утім, як свідчать твори, ці обрамлення на іконах риботицьких майстрів також пройшли певну еволюцію. Найдавніші ікони, які можемо точно пов'язати з риботицьким осередком, — апостоли з чину Моління, намальовані у 1673 р., — з підписом місцевого маляра Тимотея, не мають глибоких обрамлень (Музей-замок у Ланцуті, Польща, далі — МЗЛ; ці ікони привезені з церкви в Котані на Лемківщині, однак первісно, напевно, належали іншому храму) [4]. Апостоли лівої та правої частин Моління намальовані на двох суцільних дошках. Спосіб виконання цього Моління нагадує давні епістилі з апостолами чи вибраними святими, що були поширені в церквах Лемківщини та Бойківщини у XV–XVI ст. Ікони маляра Тимотея, ймовірно, не мали різьбленого обрамлення. Про це свідчить те, що імена апостолів написані на тлі ікон. У пізніших іконостасах риботицьких майстрів ці написи уміщували на різьбленому карнизі, що розділяв чин Моління і пророчий ярус іконостаса. На іконах маляра Тимотея фігури апостолів відділені неширокими гранчастими колонами без різьби, на яких намальований декор «під мармур», що часто трапляється на рамах ікон риботицьких малярів кінця XVII — початку XVIII ст. Угорі накладена дошка з вирізом у вигляді арки над кожним апостолом, що є даниною ренесансним впливам. Такі прийоми обрамлення ікон чину Моління трапляються в тогочасних іконостасах майстрів із мушинського осередку, що працювали на західній Лемківщині в 1600–1680-х рр. Про те, що такі прості конструкції ікон у складі іконостаса могли знаходитися в церквах ще у середині XVIII ст., частково свідчать документи описів облаштування храмів Перемиської єпархії. Зокрема при описі іконостаса в дерев'яній церкві св. Дмитрія у Волі Вижній (Лемківщина, Польща) візитатор у 1761 р. написав таке: «Деїсус дуже підлий на простій підлій тяблі (дошці. — *Р. К.*) підло відмальований» [1, с. 54]. Окреслення «проста підла тябла», на якій був намальований чин Моління, вказує, що це Моління могло бути виконане на взірець апос-

толів 1673 р. риботицького маляра Тимотея — без глибокого різьбленого обрамлення з поліхромією та срібленням. У 1760-х рр. така «тябла» напевно виглядала не ефектно. Апостоли чину Моління маляра Тимотея з Риботич, який, як вважаємо, розпочав свою творчість у середині XVII ст. [4], свідчать, що старші майстри цього осередку мали інші прийоми виконання декоративного обрамлення ікон, ніж ті, що працювали пізніше.

В обрамленні ікон іконостаса 1688–1691 рр. з церкви в Котані (Лемківщина, Польща) авторства риботицького майстра Якова (МЗЛ) бачимо ренесансно-маньєристичні тенденції. Рами його намісних ікон також іще не мають великої глибини та розірваних фронтонів, як на пізніших іконах риботицьких майстрів. Слід зазначити, що подібні рами, як на окремих творах риботицького маляра Якова, бачимо також на деяких тогочасних пам'ятках інших малярів, що не належали до риботицького осередку. Зокрема на намісних іконах в іконостасі 1689 р. церкви в Чорній та на намісних іконах іконостаса 1680-х рр. того ж анонімного автора в церкві в Устю-Руському на Лемківщині [13, с. 240, 243]. В іконостасі в Устю-Руському картуші з пророками восьмигранної форми з ажурною різьбою подібні до деяких ікон пророків риботицьких майстрів [14, іл. 120–121]. Це свідчить, що у тому часі — у 1680-х рр. — обрамлення для ікон могли виконувати конкретні різьбярі, для нас, на жаль, анонімні, що не обов'язково походили з риботицького осередку.

Є інший аспект, пов'язаний із творчістю згаданого риботицького майстра Якова. В авторському підписі на обрамленні намісної ікони Богородиці Одигітрії 1689 р. цього ж котанського іконостаса він зазначив, що все зробив «з дерева і помалював рукою своєю». Окрім того, збереглася дарохранильниця, очевидно, його ж авторства, виконана 1694 р., на якій він умістив подібну інскрипцію [12, с. 368] (знаходиться у церкві св. Дмитрія в Дешниці, Лемківщина, Польща, що тепер діє як римо-католицький костел). Отож, майстер Яків з Риботич виконував не тільки ікономалярські роботи, а й різьбярські та столярські.

Важливо зазначити, що на обрамленнях намісних ікон котанського іконостаса майстра Якова вперше у творчості риботицьких майстрів бачимо об'ємно різьблені голівки ангелів з крилами (рис. 1). Вони потрактовані скромніше, ніж на пізніших творах майстрів цього осередку (рис. 5). Ці голівки майстер запозичив із обрамлення творів латинського мистецтва. Також із латинської традиції запозичені глибокі рами до ікон, вгорі з розірваним фронтоном. Таку раму з розірваним фронтоном бачимо на незбереженій (місцезнаходження не встановлене) центральній

іконі чину Моління, що первісно, ймовірно, належала згаданому іконостасу церкви в Котані. Стилїстика малярства свідчить, що авторство цієї ікони також слід пов'язати зі згаданим майстром Яковом (фотоархів МЗЛ).

Такі глибокі рами з різьбою та розірваними фронтонами бачимо, зокрема, також у творчості майстрів жовківського осередку, що демонструє пристінний вівтар авторства Йова Кондзелевича, створений 1696 р. для загоровського монастиря на Волині (Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького — далі НМЛ) [3, с. 39]. Утім, характер його різьби відрізняється від того, що бачимо на творах риботицьких майстрів. Складна різьба цього вівтаря є суцільно золочена. Риботицькі майстри лише сріблили окремі деталі декоративної різьби рам, інші частини були розмальовані темперою по левкасу. Це насамперед зумовлене спроможністю замовників творів (у згаданому вівтарі 1696 р. Йова Кондзелевича це були шляхтичі Чацькі й Загоровські). На іконах риботицьких майстрів загалом украй рідко трапляється золочене тло, зазвичай воно посріблене й тоноване під золото. На іконах котанського іконостаса майстра Якова рами помальовані у темний синьо-сірий відтінок. Сріблення тоноване під золото. На внутрішньому боці рам використано кольорове лакування по срібленню, що в той час також практикував жовківський майстер Іван Руткович.

Загалом більшість ікон риботицьких майстрів від 1690-х рр. вгорі мають аркове завершення малярського поля, на краю якого накладена тонка різьблена рамка, переважно з декором у вигляді «волового ока» чи зубців, посріблена по левкасу і тонована під золото. Угорі на кутах на локальному тлі накладні різьблені, посріблені по левкасу рослинні декоративні мотиви. Деякі ікони авторства риботицьких майстрів, створені наприкінці XVII — на початку XVIII ст., мають прості прямокутні неглибокі рами з профілюванням на торці, з внутрішнього боку помальовані в локальний колір, на який поверх нанесене штрихування по діагоналі різними кольорами і білим, почергово, смугами. Зокрема у такі рами інколи опрацьовували свої твори риботицький маляр Іван Крулицький [5].

Паралельно (від 1690-х рр.) також спостерігаємо, що декоративне обрамлення і різьба становлять частину цілого твору. На іконах анонімних риботицьких майстрів того часу появляються глибокі рами вгорі трапецієвидної форми. Угорі з боків бачимо ще доволі скромно потрактований мотив розірваних карнизів з виступаючими краями (рис. 2). Ці рами декоративно розмальовані по левкасу. Домінуючим стає активний

червоно-оранжевий колір та сріблення. З боків рами мають накладні колони, які можуть бути ажурно різьблені мотивом виноградної галузки (рис. 2), а можуть бути суцільної бочковидної форми з повздовжніми плоскорізьбленими рівчачками (рис. 3, 4). Капітелі, верх фронтону рам мають ажурне різьблення зі срібленням, тонованим оліфою під золото. Характерним елементом обрамлень ікон риботицьких майстрів у 1680–1700-х рр. є невелика, часто п'ятипелюсткова посріблена й тонована під золото квітка, уміщена на верху рами над колонами, а під верхнім карнизом на тлі рами накладені три ажурно різьблені посріблені декоративні елементи з білатерального мотиву галузки, що перевивається (рис. 2). Подібні мотиви, а також акантоподібна галузка, що в'ється, є на внутрішньому боці рам, який помальований у зеленуватий чи червоно-оранжевий колір.

Силует рам, характерний для ікон періоду бароко, на початку XVIII ст. ускладнюється за рахунок розірваних фронтонів та виступаючих елементів. Угорі до рами може кріпитися ажурно різьблений посріблений декор у вигляді переплетеної галузки (рис. 3, 4). Рами глибокі (приблизно 20 см), по боках — накладні колони. Колони на деяких іконах першої половини XVIII ст. також видовженої бочковидної форми з вертикальними різьбленими смугами, що підкреслюють форму. Ця форма колон була легшою для виготовлення, ніж складні ажурно різьблені колони з мотивом виноградної галузки з гронами, що частіше виступають на іконах кінця XVII ст. Рами помальовані у два або й більше кольорів. Це червоно-оранжевий, темний сіро-синій, зеленуватий. Підкладом для колон є чорний або темний сіро-синій відтінок. На цих рамах також бачимо ажурну різьбу, переважно стилізовані листки або пальмети. Також використано накладні ажурно різьблені елементи у вигляді квіток, зірок чи переплетеного стебла з невеликими листками. На обрамленнях того часу немає п'ятипелюсткової квітки, натомість появляється різьблений у високому рельєфі мотив із кульки, від якої симетрично у боки відходять два видовжені листки (рис. 3, 4), інколи вони нагадують листки дуба. Ці мотиви можуть бути накладені вгорі на рамі, а також унизу по центрі. Їх сріблили по левкасу.

Характерним елементом обрамлень ікон риботицьких майстрів першої половини XVIII ст. стають об'ємно різьблені й помальовані по левкасу голівки ангелів із крилами, що стають візитівкою ікон цього осередку (рис. 3, 6). Як уже зазначено, такі скульптурні вирішення ангелів, як і саму структуру рам, риботицькі майстри запозичили з латинського мистецтва, але доволі вда-

ло адаптували до іконостаса. Відомо, що кругла пластика у храмах заборонена VII Вселенським собором і її не використовували у середньовічному мистецтві східнохристиянської традиції. Але на початку XVIII ст. кругла пластика починає з'являтися в українських церквах в елементах оздоблення іконостаса та пристінних віктарів. Зокрема в іконостасі авторства Йова Кондзелевича, намальованому для монастирської церкви у Скиті Манявському в 1698–1705 рр., під Розп'яттям (на завершених іконостасах) розміщені об'ємно різьблені реалістичне зображення пелікана, який своїм тілом і кров'ю годує пташенят (НМЛ) [3, с. 82].

На творах риботицьких майстрів першої половини XVIII ст. ці голівки ангелів також реалістично потрактовані, мають по-бароковому округлі лики світлої карнації, з пухкими підрум'яненними щоками, намальованими рисами з певним виразом, різним на різних пам'ятках (рис. 5). Цих голівок може бути дві (рис. 3) або й більше (рис. 6) на одному творі.

Орієнтовно від 1710-х рр. вгорі на обрамленні на бокових карнизах ікон авторства риботицьких майстрів можуть бути закріплені ажурно різьблені стилізовані вазони з квітами, кольорово розмальовані й посріблені по левкасу (рис. 4). Зазначимо, що такі плоско- й ажурно-різьблені вазони з квітами відомі на царських вратах українських іконостасів XVIII ст. загалом [2, с. 116, 129, 143, 174, 177; 10, с. 190, 284–304, 308, 310–315]. Риботицькі майстри тим часом такі мотиви на царських вратах не використовували. Від XVIII ст. вони мали два типи царських врат: ажурно різьблені з сюжетом Древа Єссеєвого або зі сценою Благовіщення Богородиці та з євангелістами. Декоративні мотиви у вигляді поліхромних букетів із квітами на завершених рам додавали ефектності загальному вигляду твору.

Угорі в центрі обрамлення ікон риботицьких майстрів часто був закріплений невеликий медальйон із білатеральною ажурною різьбою, відомий також на давніших рамах, або медальйон із сценою у вигляді променів, або картуш фігурної форми з додатковим мальованим зображенням. У медальйоні переважно бачимо графічно чорною лінією нарисованого серафима (рис. 3, 4), але можуть бути інші зображення (Спас Еммануїл, Нерукотворний Образ, Богородиця Одигітрія або Елеуса, Богородиця Втілення).

У такі глибокі рами риботицькі майстри опрацьовували намісні ікони, які своїм верхом інколи закривали в іконостасі ікони празників. Таку ж раму мала центральна ікона чину Моління, що створювало гармонію в структурі іконостаса. На

карнизи цієї рами у чині Моління кріпили вирізані по силуету фігури пристоячих та хрест із Розп'яттям. Таку раму часто мала ікона у складі дарохранильниці на престолі у святині церкви й ікона, що знаходилася на жертівнику. Такі рами могли мати ікони, що були на стінах наві церкви, а від 1720-х рр. — ікони у складі пристінних віктарів. Ікони у складі дарохранильниці та у пристінних віктарях інколи також мали ажурно різьблені рослинними мотивами посріблені бічні «крила», що кріпилися до рами з боків.

Загалом такі складні барокового типу рами свідчать про те, що майстри-іконописці співпрацювали з різьбярями, які могли входити в цей осередок. За архівними документами та підписами на творах, у періоді 1670–1739 рр. виявлені п'ять місцевих різьбярів, два з них працювали в 1670–1690 рр. [11, с. 348–349]. Були також контакти між риботицькими майстрами та самбірським різьбярем [11, с. 347–348]. Деякі малярі з Риботич самі займалися столярською та різьбярською роботою, про що свідчать авторські інскрипції та архівні нотатки. Риботицькі майстри були доволі консервативними щодо іконографії своїх творів, форми процесійного хреста, однак щодо обрамлень до ікон вони активно запроваджували форми та декоративні елементи з творів латинського (римо-католицького) мистецтва. Під кінець діяльності риботицького осередку в середині XVIII ст. декоративні елементи різьбленого обрамлення дещо спрощуються, але форма рам та мотиви залишаються сталими.

Висновки. Наприкінці XVII ст. усталюється характерна форма та декоративні мотиви рам, типові для ікон риботицьких майстрів. Риботицькі майстри, оздоблюючи рами ікон першої половини XVIII ст., використовували плоске різьблення, ажурну різьбу, різьбу у високому рельєфі та об'ємну пластику. Ці обрамлення разом з іконою складали цілісний образ твору, що відображає естетику бароко. У першій половині XVIII ст. характерним елементом декоративного оздоблення рам риботицьких майстрів були об'ємно різьблені голівки ангелів, розмальовані по левкасу. Такі скульптурні елементи, запозичені з творів латинського мистецтва, були єдиною фігуративною круглою пластикою, яку ці майстри використовували і яка виділяє твори цього осередку.

Перспективи подальшого дослідження полягають у систематичному комплексному вивченні українського церковного мистецтва кінця XVII — першої половини XVIII ст., зміни естетичних категорій декоративного обрамлення ікон та ролі окремих малярських осередків і шкіл у формуванні мистецького образу храму.

Рис. 1. Майстер Яків із Риботич. Фрагменти обрамлення намісної ікони з іконостаса церкви с. Котань (Польща). 1688–1691 рр. Дерево, різьблення, левкас, сріблення, поліхромія, кольорове лакування. Музей-замок у Ланцуті. Фото автора

Рис. 2. Св. Дмитрій. З церкви с. Жогатин (Надсяння, тепер — Польща). 1680–1690-ті рр. Музей народної архітектури в Сяноку. Фото автора

Рис. 3. Богородиця Елеуса. Намісна ікона в іконостасі церкви с. Улицьке Криве (Словаччина). 1720–1730-ті рр. Фото автора

Рис. 4. Св. Василій Великий. Ікона в наві церкви с. Ладомирова (Словаччина). 1740-ві рр. Фото автора

Рис. 5. Голівки ангелів з обрамлення намісних ікон іконостаса в церкві с. Улицьке Криве (Словаччина). 1720–1730-ті рр. Дерево, різьблення, левкас, темпера. Фото автора

Рис. 6. Пієта. З церкви с. Габківці (Польща). 1730–1750-ті рр. Дерево, різьблення, левкас, сріблення, поліхромія. Історичний музей в Сяноку. Фото автора

Література:

1. Візитація Яслиського деканату 1744–1761 рр. Державний архів в Перемишлі. Акти Греко-Католицької єпархії (АВГК). № 26. 79 с.
2. Драган М. Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. [Текст] / М. Драган. — К. : Наукова думка, 1970. — 202 с.
3. Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський [Альбом-каталог] / [автори проекту : Мирослав Откович, Володимир Турецький, Степан Кубів]. — Львів : Наукове видання Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України, 2005. — 509 с.
4. Косів Р. Твори Тимотея — маляра, міщанина риботицького 1660–1670-ті рр. [Текст] / Роксолана Косів // Народознавчі зошити. — 2017. — Вип. 5. — С. 1149–1155.
5. Косів Р. Творчість ікономаляра Івана Крулицького в контексті діяльності риботицького осередку (1700-ті рр.) [Текст] / Р. Р. Косів // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. — Х. : ХДАДМ, 2017. — № 5. — С. 87–93.
6. Моздир М. До питання про «риботицьку» ікону та її ареал [Текст] / М. Моздир // Мистецтвознавство '01. — Львів : СКіМ, 2002. — С. 35–38.
7. Откович В. Коллекция икон риботицких мастеров из ЛМУИ [Текст] / В. Откович // Памятники культуры. Новые открытия. — Ленинград : Наука, 1985. — С. 323–333.
8. Откович В. Риботицький осередок ікономалювання [Текст] / В. Откович // Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Cz. II. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Łańcut–Kotań 17–18 kwietnia 2004 roku. — Łańcut : Muzeum-Zamek w Łańcutcie, 2004. — S. 295–315.
9. Откович В. Твори риботицької народної школи малярства на Україні, у Словаччині та Румунії [Текст] / В. Откович // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках. Дожовтневий період. — К. : Наукова думка, 1983. — С. 90–96.
10. Царські врата українських іконостасів [Альбом] / упор. Ю. Юркевич. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, 2012. — 385 с. — (Серія «Українське народне мистецтво»).
11. Aleksandrowicz W. Rybotycki ośrodek malarski w drugiej połowie XVII wieku [Текст] / W. Aleksandrowicz // Polska — Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. — Przemysł, 1994. — Т. 2. — S. 341–350.
12. Biskupski R. Sztuka Kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku [Текст] / R. Biskupski // Polska — Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. — Przemysł, 1994. — Т. 2. — S. 351–370.
13. Gienza J. Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny [Текст] / J. Gienza. — Rzeszów : Libra, 2017. — 655 s.
14. Ikona Karpacka. Album wystawy w Parku Etnograficznym w Sanoku [Текст] / Tekst J. Czajkowski, R. Grządziela, A. Szczepkowski. — Sanok : Muzeum budownictwa ludowego, 1998. — 191 s.
15. Nowacka J. Malarski warsztat ikonowy w Rybotyczach [Текст] / J. Nowacka // Polska sztuka ludowa. — Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1962. — № 1. — S. 26–43.
3. Otkovych M., Turetsky, V. & Kubiv, S. (Authors of the project). (2005). *Ikonostas tserkvy Vozdvizhennya Chesnoho Khresta monastyrya Skyt Manyavs'kyi* [Iconostasis of the Exaltation of the Holy Cross Monastery Skyt Maniavsky Church]. Lviv : Scientific publication of the Lviv branch of the National Research and Restoration Center of Ukraine. (in Ukrainian).
4. Kosiv, R. R. *Tvory Tymoteya — malyara, mishchanyna rybotytskoho 1660–1670-ti rr.* [Works by Tymotey — a painter, a burgher from the Rybotychi 1660–1670's]. In *Narodoznachchi zoshyty*, 5, 1149–1155. (In Ukrainian).
5. Kosiv, R. R. (2017). *Tvorchist' ikonomalyara Ivana Krulytskoho v konteksti diyalnosti rybotytskoho oseredku (1700-ti rr.)* [Works of art by Ivan Krulytsky, iconpainter from the town of Rybotychi (near Przemysl, Poland) in the context of the activity of the local iconpainting center (1700's)]. *Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv*, 5, 87–93 (In Ukrainian).
6. Mozdyr, M. I. (2002). *Do pytannia pro "rybotytsku" ikonu ta yii areal* [To the Question about "Rybotyc'ka" Ikon and It Area]. In *Mystetstvovnavstvo '01*, 1, (35–38). Lviv : SKiM. (In Ukrainian).
7. Otkovych, V. P. (1985). *Kolektsiya ikon rybotytskikh masterov iz LMUI* [Icon Collection of Rybotychi Masters in LMUA]. In *Pamyatniki kul'tury. Novyye otkrytiya*, (pp. 323–333). Leningrad : Nauka. (In Russian).
8. Otkovych, V. P. (2004). *Rybotyts'kyi oseredok ikonomalyuvannya* [Rybotychi Iconpainting Area]. In *West Ukrainian Church Art. Works-masters-centers-technics : proceedings of Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Łańcut–Kotań, 17–18 kwietnia 2004 roku) — International scientific conference*, (pp. 295–315). Lancut : Muzeum-Zamek w Łańcutcie. (In Ukrainian).
9. Otkovych, V. P. (1983). *Tvory rybotytskoi narodnoi shkoly maliarstva na Ukraini, u Slovachchyni ta Rumunii* [Art Works of Folk Painting School from Rybotychi in Ukraine, Slovakia and Romania]. In *Ukrainske mystetstvo u mizhnarodnykh zv'iazkakh. Dozhovtnevyi period*, (pp. 90–96). Kyiv : Naukova dumka. (In Ukrainian).
10. Yurkevych, Yu. (Comp.) (2012). *Tsarski vrata ukrayinskykh ikonostasiv*. Seriya "Ukrayinske narodne mystetstvo" [The royal gate of Ukrainian iconostases. Album. The series «Ukrainian folk art»]. Lviv : Instytut kolektsionerstva ukrayinskykh mystetskykh pamyatok pry NTSH. (In Ukrainian).
11. Aleksandrowycz, W. C. (1994). *Rybotycki ośrodek malarski w drugiej połowie XVII wieku* [Rybotychi Iconpainting Workshop in the Second Half of the 17th c.]. In *Polska — Ukraina 1000 lat sąsiedztwa — Poland — Ukraine 1000 year of neighborhood*. (Vol. 2), (pp. 341–350). Prshemysl. (In Polish).
12. Biskupski, R. (1994). *Sztuka Kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku* [Art of Orthodox and Uniate Churches in the Peremysl diocese in the 17th and first half of the 18th cc.]. In *Polska — Ukraina 1000 lat sąsiedztwa — Poland — Ukraine 1000 year of neighborhood*. (Vol. 2), (pp. 351–370). Prshemysl. (In Polish).
13. Gienza, J. (2017). *Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny* [Churches and Icons of the Lemko Region]. Rzeszow : Libra. (In Polish).
14. Czajkowski, J., Grządziela, R. & Szczepkowski, A. (Eds). (1998). *Ikona Karpacka. Album wystawy w Parku Etnograficznym w Sanoku* [Karpatian Ikon. Album of the Exhibition in the Ethnographic Park in Sanok]. Sanok : Muzeum budownictwa ludowego. (In Polish).
15. Nowacka, J. (1962). *Malarski warsztat ikonowy w Rybotyczach* [Iconpainting School in Rybotyche]. *Polska sztuka ludowa — Polish Folk Art*, 1, 26–43. (In Polish).

References: